

PSIXOLINGVISTIKADA TIL VA IDROKNING O‘ZARO MUNOSABATI

Axmedova Muyassar Xadimatovna, Choriyeva O‘rozgul Shaydulla qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti
Psixologiya kafedrası prof. v/ b.,
E-mail: muyassaraxmedova1968@gmail.com,
Toshkent amaliy fanlar universiteti
Pedagogika va psixologiya fakulteti talabasi

Rezyume. Bugungi kunda milliy tilning psixolingvistik xususiyatlarini ilmiy jixatdan tadqiq etishga e'tibor berilgan. Ushbu maqolada shaxsning til va idrok xususiyatlari o‘rganilgan. Til va idrokning o‘ziga xos xususiyatlar shaxsning nutqiy faoliyatida namoyon bo‘ladi. Idrokning psixik jarayoni dastlab o‘z qonuniyatlari bo‘yicha quriladi va amalga oshiriladi. So‘zlarning muloqot jarayonida qo‘llanishida ham til va idrokning o‘zaro munosabatlari kuzatiladi. Til tasvirni idrok etishning yaxlitligini shakllantirishda alohida rol o‘ynaydi. Maqolada mazkur masalalar bayon etilgan.

Kalit so‘zlar: til, psixolingvistika, nutq, so‘z, idrok, muloqot, nutqiy faoliyat, leksika, komponent, mantiq.

Резюме. Сегодня уделяется внимание научному исследованию психолингвистических особенностей национального языка. В этой статье исследуются языковые и когнитивные особенности человека. Особенности языка и восприятия проявляются в речевой деятельности человека. Психический процесс восприятия изначально строится и реализуется по своим законам. Взаимосвязь языка и восприятия прослеживается и в использовании слов в процессе общения. Особую роль в формировании целостности восприятия образа играет язык. В статье изложены эти вопросы.

Ключевые слова: язык, психолингвистика, речь, слово, восприятие, общение, речевая деятельность, лексика, компонент, логика.

Resume. Today, attention is being paid to the scientific study of the psycholinguistic features of the national language. This article explores the linguistic and cognitive characteristics of humans. The peculiarities of language and perception are manifested in human speech activity. The mental process of perception is initially built and implemented according to its own laws. The relationship between language and perception can also be traced in the use of words in the communication process. Language plays a special role in shaping the integrity of image perception. The article outlines these issues.

Keywords: language, psycholinguistics, speech, word, perception, communication, speech activity, vocabulary, component, logic.

Kirish. Nutq - odamlar o‘rtasida birgalikdagi faoliyat extiyojlaridan kelib chiqadigan bog‘lanishlar rivojlanishining ko‘p qirrali jarayonidir. Nutq (munosabat) birgalikda faoliyat ko‘rsatuvchilar o‘rtasida axborot ayirboshlashni o‘z ichiga oladi. Bunda munosabatning kommunikativ jixati hisobga olinadi. Kishilar munosabatga kirishishda avvalo tilga murojaat qiladilar. Nutqning yana bir jihati munosabatga kirishuvchilarning o‘zaro birgalikdagi harakati - nutq jarayonida faqat so‘zlar bilan emas, balki xarakatlar bilan ham ayirboshlashdan iborat.

Nutq-bu rasmiy tildir. U keng ma'noda so‘zlardan, so‘z birikmalari va gaplardan tashkil topadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili.

Idrok segilarga nisbatan murakkab va mazmundor psixik jarayon bo‘lib hisoblanganligi sababli barcha ruxiy holatlar, hodisalar, xususiyatlar xossalar va inson ongining yaxlit mazmuni, egallangan bilimlar, tajribalar, ko‘nikmalar bir davrning o‘zida namoyon bo‘ladi, aks ettirishda ishtirok qiladi [7.77].

Idrok - bu N.I.Jinkin ta'kidlaganidek, "mavjud ob'ektni tahlil qilish jarayoni" [5.81]. Shuni hisobga olish kerakki, idrok boshqa psixik jarayonlar (psixik komponentlari) kabi shaxs va boshqa psixik jarayonlar va holatlar bilan chambarchas bog'liqdir.

“Nutq (til) – idrok” munosabatining asosiy variantlari yuqorida muhokama qilingan “til” – “sezgilar” munosabatining variantlari bilan mohiyatan bir xil, ya'ni: 1) idrok tildan foydalanmasdan ham davom etishi mumkin, 2) nutq (til) idrok etish jarayoniga uning u yoki bu bosqichlarida kiritilishi va u yoki bu tarzda idrokning tabiati va mahsuldorligiga ta'sir qilishi mumkin.

Tadqiqot metodologiyasi.

Nutq – individual ong va xohish istak akti. U bir tomondan, so'zlovchi til kodlari orqali o'z fikrini ifodalashda kombinatsiyalarni taqozo etsa, ikkinchi tomondan, u psixofiziologik mexanizm sifatida ushbu kombinatsiyalar mustaqilligini ta'minlaydi [6.72] Til biror-bir ijtimoiy jamoaga tegishli belgilar sistemasi va nutqiy faoliyatning muhim tarkibiy qismi bo'lsada, biroq u nutq bilan teng bo'la olmaydi. Sossyur S.F. fikricha, nutq jarayonida til strukturalari ishga solinadi (yoki tushiriladi).

V.Gumboldt ilk bor lingvistikaga til ongi tushunchasini kiritgan. “Tilning o'zaro bog'liq aloqalarida xalqning til ongi yaratilishi mavjuddir” degan edi u [6.72]. V.Gumboldt fikricha, inson olamni tafakkur qilishda tilga to'la qaram va til unga hayotda yetakchidir. Insonning amaliy faoliyati tilga “borliqning yaratguvchisi” sifatida qaramdir. Shu tariqa V.Gumboldt tilni bir vaqtning o'zida ham belgi, ham borliqning in'ikosi deb uqtirgan. Ushbu mutaxassislarning nazariyalari ilmiy tadqiqot uchun metodologik asos bo'lib xizmat qiladi.

Tahlil va natijalar.

Til (nutq faoliyati orqali) idrok qilinadigan narsalarning toifalarga ajratishni ta'minlaydi. Masalan, biz ba'zi ob'ektlarning belgilarini (faraz qilaylik, o'tkir) kuzatamiz va til yordamida ularni ma'lum bir sinfga kiritamiz, ya'ni "bu narsalar o'tkir" deb ularni "toifalarga ajratamiz".

Idrokda hissiy va mantiqning birligi doimo namoyon bo'ladi. Odatda atrofimizdagi narsalarni biz uchun ma'lum bir amaliy ahamiyatga ega bo'lgan ob'ektlar sifatida qabul qilamiz. Til ushbu ma'noni aniqlashga yordam beradi (unda ob'ektlarning amaliy maqsadi ifodalanadi). Misol uchun, biz metallardan yasalgan qandaydir murakkab tuzilmani ko'ramiz, lekin uning nima ekanligini bilmaymiz. Bizga: "Bu mashina", deyilganda, biz bu tuzilmani boshqacha qabul qila boshlaymiz; bizning idrokimiz qayta qurilmoqda va mavzuda biz allaqachon uning alohida qismlari o'rtasidagi mantiqiy aloqalarni topishga harakat qilmoqdamiz va hokazo.

Nutq va til shaxsiga idrok etilayotgan ob'ektning faqat bir qismini taqdim etgan, bu esa unga shu haqda tez-tez aniq mulohaza yuritishga imkon bermaydigan vaziyatlarda tasvirni idrok etishning yaxlitligini shakllantirishda alohida rol o'ynaydi. Bunday hollarda, inson tasvirni qayta tiklashi, "tugatishi" kerak va u nafaqat o'zining "majoziy" tajribasiga, balki tilga ham murojaat qiladi. Shu bilan birga, til faoliyat maqsadlariga qarab, mavzudagi u yoki bu xususiyatlarni ajratib olishga yordam beradi. Masalan, bir xil kitobni idrok qilganda: “katta”, “qattiq”, “charm bilan bog'langan”, “yirtilgan” va hokazo deyish mumkin. Til orqali tasvirni ko'rsatish mumkin, masalan: “ Bu quyosh botishi" (ya'ni quyosh botishi, bu olovning aksi emas, olov, shahar ufqidagi elektr nuri emas), "Bu qarg'a qichqiradi" (ya'ni, qarg'a emas, balki boshqa qushlar). Til yordamida idrok etilgan ob'ektlar, harakatlar yoki hodisalarni to'liqroq ifodalash mumkin.

Shuni ta'kidlash kerakki, til yordamida inson idrok etilayotgan narsaning mohiyatiga chuqurroq kirib boradi. Idrok etish jarayonida biz ko'pincha fikr yuritimiz, taqqoslaymiz, tahlil qilamiz, ob'ektning kuzatilgan tashqi xususiyatlari orqasida uning mohiyati va maqsadini tushunishga harakat qilamiz. Va bu yerda tilning bilishni eng muhim vositalaridan biri sifatidagi ahamiyati juda katta bo'lib chiqadi. Misol uchun, ma'lumki, ob'ektlarni ifodalash yoki ularni saralash, agar idrok etilgan narsani tushunishni o'z ichiga olgan bo'lsa, til sezilarli darajada rivojlanadi. Qismlari vaqt o'tishi bilan tarqoq yoki “ajralish”ga aylanib qoladigan “integratsion” obrazni yaratish uchun til idrok etuvchi belgilarga tayangan holda uning semantik tahliliga murojaat qilish zarurligi ham ma'lum bo'ladi.

Idrok ongning turli darajalarida amalga oshirilishi mumkin: ong darajasida, ongdan oldingi va ongsiz darajada ham bo'ladi. Agar biz idrokni yoki uning ba'zi tarkibiy qismlarini ongning yuqori darajasiga "ko'tarish"imiz kerak bo'lsa, biz ko'pincha nutq va til belgilarining yordamiga murojaat qilamiz.

"Oddiy" deb ataladigan holatlarda, til tomonidan ko'rsatilgan narsaning adekvatligi ongsiz darajada amalga oshiriladi, bunda til orqali idrok ob'ekti haqida ko'p va xilma-xil bilimlar ifodalanadi. U nutq sub'ekti sifatida ham faol bo'ladi. "Arzimas" holatlarda ham nolingvistik, ham lingvistik faoliyat xabardorlik darajasida amalga oshiriladi.

Darhaqiqat ma'lumotlar asosida tilning idrokka "ijobiy" ta'siri haqida fikr bildirildi. Biroq, til har doim ham idrokka ijobiy ta'sir ko'rsatmaydi. Nutq va tilning bu boradagi imkoniyatlari ma'lum darajada cheklangan. Shu munosabat bilan halq orasidagi mashhur maqolni eslash mumkin: "Yuz marta eshitgandan ko'ra, bir marta ko'rgan afzaldir". Inson hayotida til idrokni buzishi, idrok etishga noto'g'ri munosabatni yaratishi, idrok etilgan narsani noto'g'ri tavsiflashi (masalan, "kimdir" vizual ravishda to'g'ri idrok etadi, lekin ko'rgan narsasini noto'g'ri talqin qiladi va shunga mos ravishda tasvirlaydi) va hokazo holatlar mavjud. Buni inobatga olgan ma'qul.

Xulosa va takliflar.

Mazkur fikrlarning barchasi tilning to'liq (va eng muhimi, har doim va hamma holatlarda) idrokni belgilaydi va tartibga solishini anglatmaydi. Bu jarayonning amalga oshirilishiga, "tugallanishiga" asosan nutq va til yordam beradi. Idrokning psixik jarayoni dastlab o'z qonuniyatlari bo'yicha quriladi va amalga oshiriladi.

Til tizimi til materialidan kelib chiqadi. Nutq faoliyati bir vaqtning o'zida til materiali ham bo'lib, u til tizimining o'zgarishini ham gavdalandiradi. Nutq faoliyati nutqning tashkiliy tuzilishiga bog'liq.

Demak idrokning qonuniyatlari va psixik jarayonlarning yosh davrga xos hamda individual xususiyatlari bevosita nutqiy faoliyatda o'z ifodasini topadi. Bunda milliy tilning psixolingvistik xususiyatlarini ilmiy o'rganish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Ayzenk G. i Ayzenk M. Issledovaniya chelovecheskoy psixiki. - Moskva 2001. - Eksmo-Press. -477s.
2. Axmedova M. X. Shaxs leksikonining emotsional xususiyatlari // O'zMU xabarlar 2024 №1/4. B. 64-66.
3. Axmedova M. X., Zhorakulova D.Z.Expression of intellect in speech activity // Science and innovation. International scientific journal volume 2 issue 10 october 2023. B. 5-8.
4. Гумбольдт В. Избранные труды по общему языкознанию. – М., 1984. 47 б.
5. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации – М., 1982. С.81.
6. Соссюр С.Ф. Заметки по общей лингвистике. –М.: Прогресс, 1990. –С.72.
7. G'oziyev E.G'. Umumiy psixologiya 2-tom. Toshkent. 2004. B. 77.
8. Akhmedova M.Kh., Khayitova Z.M. The role of speech purity in the activity of a modern teacher // Science and innovation 5 may 2023 V.371-374.
9. Axmedova M. X., Dilmurodova N. Emotionalnie aspect rechevoy deyatelnosti lichnosti // VectMag. The Second Pamir Transboundariy Conferense for Sustainable Societies – 2023/Pamir 2023. Novembr 16 & 17. 1561-1564.